

O RISCO DE TRANSTORNOS ALIMENTARES EM ESTUDANTES DA ÁREA DA SAÚDE

The risk of eating disorders in health science students

Dafnee da Silva Vasconcelos¹

Fernanda Torres Leiva²

Dayanne da Costa Maynard³

RESUMO

O principal objetivo deste estudo foi investigar a incidência de transtornos alimentares entre estudantes da área da saúde, identificando os fatores socioeconômicos, acadêmicos e psicológicos associados a esses distúrbios. Este trabalho foi do tipo observacional, com uma abordagem transversal. Vários estudos têm investigado a prevalência de transtornos alimentares entre estudantes da área da saúde, com resultados variados dependendo da região e da metodologia utilizada. Alguns estudos sugerem taxas mais altas de transtornos alimentares em estudantes da área da saúde em comparação com a população em geral. Transtornos alimentares podem ter consequências significativas na vida pessoal e profissional dos estudantes da área da saúde, incluindo comprometimento da saúde mental, queda no desempenho acadêmico e dificuldades nas relações interpessoais. Estudantes mais estressados e com depressão moderada ou grave possuem uma tendência maior a desenvolverem transtornos alimentares, sendo que as mulheres sinalizam um risco significativamente maior para o desenvolvimento desses transtornos. As insatisfações corporais e comportamentais não variam tanto entre os cursos da área da saúde. Ainda não é possível afirmar se o ambiente acadêmico desencadeia o desenvolvimento dessas desordens alimentares ou se são os estudantes já predispostos a desenvolverem essas patologias que escolhem cursos nessas áreas.

Palavras-chave: Transtorno alimentar; Estudantes da saúde; Fatores de risco; Padrões alimentares; Imagem corporal.

ABSTRACT

The main objective of this study was to investigate the incidence of eating disorders among health students, identifying the socioeconomic, academic and psychological factors associated with these disorders. This work was observational, with a transversal approach. Several studies have investigated the prevalence of eating disorders among healthcare students, with varying results depending on the region and methodology used. Some studies suggest higher rates of eating disorders in healthcare students compared to the general population. Eating disorders can have significant consequences on the personal and professional lives of students in the health field, including compromised mental health, decreased academic performance and difficulties in interpersonal relationships. More stressed students and those with moderate or severe depression have a greater tendency to develop ED, women indicate a significantly higher risk for developing these disorders. Body and behavioral dissatisfaction does not vary so much between courses in the health area, it is not yet possible to say that the academic environment triggers the development of these eating disorders or whether students are already predisposed to developing these pathologies who choose courses in these areas. consistent across health science courses, but whether the academic environment triggers these disorders or predisposed students choose these fields remains unclear.

Key-words: Eating disorder; Health students; Risk factors; Dietary patterns; Body image.

¹ Graduanda em nutrição, CEUB, dafneesv@sempreceub.com, <https://orcid.org/0009-0003-4232-8143>

² Graduanda em nutrição, CEUB, dafneesv@sempreceub.com, <https://orcid.org/0009-0009-4059-9760>

³ Doutora em Nutrição Humana, CEUB, dayanne.maynard@ceub.edu.br, <https://orcid.org/0000-0002-9295-3006>

1 INTRODUÇÃO

Os transtornos alimentares têm sido uma preocupação crescente na sociedade contemporânea, afetando pessoas de diferentes idades, gêneros e profissões. No entanto, há um grupo em particular que está sob maior risco de desenvolver esses transtornos: aqueles que compõem a área da saúde. Estes enfrentam desafios relacionados à pressão acadêmica, padrões estéticos e à natureza de seu campo de estudo, que podem predispor a uma relação complexa com a alimentação e o corpo (WADDEN, 2019).

Os transtornos alimentares (TA) são caracterizados como doenças marcadas por modificações no comportamento alimentar e possuem etiologia multifatorial, envolvendo componentes biológicos, genéticos, psicológicos, socioculturais e familiares. Em concomitância, a imagem corporal é um importante componente do mecanismo de identidade pessoal e corresponde à satisfação e sentimentos relativos à figura mental do corpo (MOREIRA *et al.*, 2017).

Os transtornos alimentares são distúrbios psiquiátricos que levam a prejuízos biopsicossociais e possuem elevada taxa de morbidade e mortalidade na população. A sua etiologia é multifatorial, composta de predisposições genéticas, questões socioculturais e vulnerabilidades biológicas e psicológicas. No entanto, o entendimento e o reconhecimento dessas condições têm evoluído ao longo do tempo (COSTA *et al.*, 2018).

Anteriormente, os transtornos alimentares eram frequentemente mal compreendidos ou negligenciados, gerando atrasos no diagnóstico e impedindo que o tratamento ocorresse da maneira correta. O campo da saúde mental e da psicologia começou a estudar esses transtornos mais profundamente a partir do século XX, o que levou a uma melhor compreensão de suas causas, sintomas e tratamentos (PONTE *et al.*, 2019).

A conscientização pública sobre os transtornos alimentares também aumentou consideravelmente ao longo das últimas décadas, ajudando a reduzir o estigma associado a eles. Atualmente, a sociedade é marcada por uma ênfase excessiva na aparência física, impulsionada pela influência das redes sociais, da mídia e da pressão social. Isso cria um ambiente propício para o desenvolvimento de transtornos alimentares, especialmente entre os estudantes da área da saúde, que frequentemente são expostos a padrões de beleza idealizados (WARD, 2017).

A imagem corporal pode ser definida como a representação mental que os indivíduos têm de seus corpos, e essa representação pode influenciar seus pensamentos, sentimentos e comportamentos. São diversos os elementos que podem contribuir para o desenvolvimento de transtornos alimentares

entre estudantes da área de saúde. A pressão acadêmica, a constante exposição a ideais de imagem corporal, o estresse vinculado a estágios e práticas clínicas, assim como a busca implacável pela perfeição, emergem como fatores potenciais de risco (VARDER *et al.*, 2019).

Adicionalmente, a escassez de tempo para uma alimentação adequada e a carência de suporte emocional ao longo do período acadêmico podem intensificar essa vulnerabilidade (MACIEL *et al.*, 2019). A transição dos jovens adultos para o ensino superior pode se tornar um período estressante e suas estratégias de enfrentamento podem envolver mudanças nos comportamentos alimentares. Esse desenvolvimento pode ser desencadeado por mudanças nos hábitos de vida, adaptações aos novos papéis sociais, pressões psicológicas e pela indisponibilidade temporal para alimentar-se, juntamente aos sentimentos como medo, angústia, insegurança e ansiedade, gerados nos graduandos quando se inicia a rotina universitária (TRINDADE *et al.*, 2019; MOREIRA *et al.*, 2017).

A intervenção precoce e o apoio adequado são essenciais para mitigar o impacto dos transtornos alimentares na vida dos indivíduos (SMOLAK; MURNANE, 2017). Os transtornos alimentares podem levar a uma variedade de complicações médicas, incluindo desnutrição, problemas cardíacos, desequilíbrios eletrolíticos e danos gastrointestinais, resultando em um impacto negativo na saúde física das pessoas afetadas. Além disso, esses transtornos podem levar a distúrbios emocionais, depressão, ansiedade e até mesmo ao risco de suicídio, como enfatizado por Jacobi *et al.* (2019), tornando a revisão sobre transtornos alimentares entre estudantes da saúde não apenas relevante, mas também urgentemente necessária.

Portanto, é de extrema importância abordar essa questão de forma proativa, fornecendo informações, recursos e apoio adequados para ajudar os estudantes da área da saúde a desenvolver uma relação saudável com a alimentação e o corpo, ao mesmo tempo em que reconhecem os sinais precoces de transtornos alimentares e buscam ajuda quando necessário.

O objetivo deste estudo foi investigar a prevalência, os fatores de risco, os impactos no bem-estar e a busca por tratamento em estudantes da área da saúde que possuem transtornos alimentares. Além disso, buscou-se compreender a relação entre a formação acadêmica e o desenvolvimento desses transtornos, bem como desenvolver medidas de prevenção e apoio que possam ser implementadas para promover a melhora da saúde física e mental desse grupo.

2 METODOLOGIA

A pesquisa foi moldada por meio de artigos científicos publicados em revistas acadêmicas e científicas, livros e dissertações relacionadas a transtornos alimentares em estudantes da área da saúde. Os estudos selecionados são dos últimos 10 anos, ou seja, de 2013 até o presente, permitindo uma maior abrangência de informações mais recentes.

A revisão foi conduzida principalmente por estudos em português e inglês, dadas as principais línguas de publicação na área da saúde. No entanto, estudos em outras línguas foram considerados pertinentes ao estudo.

A pesquisa foi conduzida englobando uma variedade de bases de dados acadêmicos, incluindo, entre outras, PubMed, Scopus, SciELO, BIREME (Biblioteca Virtual em Saúde) e Google Acadêmico. Para a pesquisa, foram utilizados os seguintes descritores em saúde: Desempenho; Acadêmico; Estudantes; Fatores Socioeconômicos; Relações Interpessoais; Saúde Mental; Transtorno da Compulsão Alimentar; Anorexia Nervosa; Bulimia Nervosa; Transtorno da Compulsão Alimentar.

3 RESULTADO E DISCUSSÕES

Ao final da pesquisa, atendendo aos critérios de inclusão e exclusão de artigos, foram analisados 18 trabalhos mais relevantes para a presente revisão, como apresentado abaixo na figura 1:

Figura 1: Organograma: levantamento de dados para a presente revisão. Brasília-DF, 2024.

Fonte: Autoria própria (2024).

3.1 Transtornos Alimentares

Os transtornos alimentares possuem etiologia multifatorial sendo determinados por uma diversidade de fatores, são interpretados pela classe médica como distúrbios psiquiátricos caracterizados por alterações do padrão alimentar e por distorções na forma a qual os alimentos e o corpo do próprio indivíduo são vistos, causando impactos negativos no estado nutricional. São doenças que afetam adolescentes e jovens adultos, de ambos os sexos, levando a prejuízos psicológicos, biológicos, sociais e ao aumento da morbimortalidade (BORGES *et al.*, 2006).

Esses transtornos são separados em alguns tipos diferentes, sendo os mais conhecidos a anorexia nervosa (AN), bulimia nervosa (BN) e o transtorno de compulsão alimentar periódica (TCAP). A sintomatologia dessas doenças é semelhante, pois ambas possuem como fator predominante questões que envolvem o medo de engordar, a distorção de imagem e a preocupação em excesso com a alteração de peso (SAIKALI *et al.*, 2004).

A anorexia nervosa é caracterizada pela perda de peso significativa e intencional, de cerca de 15% do peso original, essa redução brusca é alcançada devido ao uso de estratégias alimentares radicais e nocivas à saúde. Além das alterações no estado nutricional do indivíduo, a anorexia nervosa traz uma série de alterações no comportamento humano. Os portadores da AN, constantemente apresentam traços de perfeccionismo, rigidez mental, e uma incapacidade de reconhecer a sua condição (WILLIAM GULL *et al.*, 1874).

A bulimia nervosa, é caracterizada por episódios recorrentes de compulsão alimentar seguidos de comportamentos compensatórios inadequados para o controle de peso, que envolvem a indução de vômitos, uso de medicamentos, o abuso de cafeína, a prática exacerbada de atividade física e dietas restritivas (FAIRBURN, 1995). É uma doença que acomete todos os sexos, mas está mais presente em mulheres na faixa etária de 15 a 25 anos. Um estudo brasileiro publicado no *Journal of Psychiatry and Mental Health* identificou que BN e outros transtornos são mais prevalentes em jovens, contudo, a taxa de incidência dessa doença varia de acordo com as regiões do país (FERREIRA *et al.*, 2017).

Este transtorno afeta não apenas a alimentação, mas também a saúde física e emocional dos indivíduos afetados. Os sintomas da BN podem variar em gravidade e frequência, mas geralmente estão associados a sentimento de culpa, vergonha e falta de controle. Além das alterações físicas, como alterações de peso, e dificuldades bucais, a bulimia nervosa pode acarretar complicações relacionadas à saúde mental, tais como quadros de depressão, ansiedade e distúrbios de humor (RUSELL *et al.*, 1979).

De acordo com uma pesquisa publicada no *Journal of Abnormal Psychology*, enfatiza que essa condição está relacionada a uma sequência de fatores emocionais que podem impactar diretamente na qualidade de vida dos indivíduos (STICE *et al.*, 2010).

O transtorno de compulsão alimentar periódica, é uma condição de saúde grave, marcada por episódios recorrentes de compulsão alimentar sem comportamentos compensatórios, episódios compulsivos e possuem como características ingestão rápida e descontrolada dos alimentos em um curto espaço de tempo, sensação de perda de controle das próprias vontades. Nessa condição não há a presença de comportamentos compensatórios, como a indução de vômitos, uso de laxantes, diuréticos, enemas, exercícios físicos excessivos, entre outros (SPITZER *et al.*, 1993).

Segundo alguns estudos, a compulsão alimentar pode ser uma forma de lidar com o estresse e as emoções negativas, mas pode levar a problemas de saúde física e emocional se não for tratada adequadamente (KESSLER *et al.*, 2016; STUNKARD *et al.*, 1959).

O tratamento de transtornos alimentares geralmente requer uma abordagem multidisciplinar que inclui ações médicas, psicológicas e nutricionais. As intervenções nutricionais desempenham um papel essencial no tratamento que visa restaurar hábitos alimentares saudáveis e promover uma relação equilibrada com a alimentação. A nutrição é um componente essencial no tratamento de transtornos alimentares, pois ajuda a restaurar hábitos alimentares saudáveis, promover a recuperação do peso corporal adequado e melhorar a saúde física e mental do paciente (NATIONAL EATING DISORDERS ASSOCIATION, 2023).

Além da terapia psicológica, a intervenção nutricional desempenha um papel extremamente importante no tratamento dos transtornos alimentares. Uma pesquisa de Herpertz-Dahlmann *et al.* (2019) ressalta a importância de um tratamento colaborativo entre nutricionistas e pacientes para desenvolver planos alimentares adequados que promovam a recuperação e a manutenção de uma relação saudável com a comida. Por outro lado, o uso de medicações pode se fazer necessário para tratar sintomas associados, como depressão, ansiedade ou compulsões alimentares. Normalmente as medicações são utilizadas como estratégias por parte de um plano de tratamento mais abrangente e não como uma solução isolada (TREASURE *et al.*, 2020).

Na anorexia nervosa o uso dos fármacos é utilizado com o objetivo de afastar os pensamentos relacionados a imagem corporal, sintomas depressivos e a alteração de apetite. Na bulimia nervosa, o foco principal é o controle da compulsão alimentar e os sintomas comportamentais associados. Enquanto no transtorno de compulsão alimentar periódica o tratamento visa reduzir os episódios

compulsivos e as patologias associadas como a depressão e obesidade (APPOLINÁRIO; BACALTCHUCK, 2002).

Além das abordagens terapêuticas mencionadas é importante mencionar outras vias alternativas de tratamento, o envolvimento da família nesse processo pode ajudar na comunicação e fornecer um apoio emocional. Além das terapias complementares como as reuniões coletivas (LOCK *et al.*, 2005).

3.2 Estudantes da área da saúde

De acordo com Saviani *et al.* (2007), estudantes na área da saúde são aqueles que se apropriam do conhecimento acumulado historicamente, recriando e transformando-o. Nas diversas disciplinas da saúde, esses estudantes se preparam para se tornarem profissionais que contribuem de maneira única para o cuidado holístico dos pacientes (BRAUNWALD *et al.*, 2015).

As áreas da saúde abrangem uma variedade de disciplinas dedicadas à prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação de doenças e lesões, incluindo medicina, enfermagem, odontologia, fisioterapia, nutrição, psicologia, entre outras. Cada área requer habilidades específicas para oferecer cuidados de qualidade aos pacientes e auxiliá-los em suas necessidades de saúde (BRAUNWALD *et al.*, 2015).

A relação entre estética e saúde é complexa e multifacetada. A estética está intrinsecamente ligada à percepção de beleza e bem-estar, influenciando diretamente a autoestima, a confiança e a saúde mental das pessoas. Embora a melhoria da aparência física possa contribuir para uma melhor qualidade de vida e recuperação de condições de saúde específicas, a obsessão com a estética pode ser prejudicial à saúde. Pressões sociais e padrões de beleza irreais podem levar a transtornos alimentares, distúrbios de imagem corporal e problemas psicológicos que afetam negativamente a saúde física e mental, inclusive entre profissionais e estudantes da área da saúde (THOMPSON *et al.*, 1999).

3.3 O risco de transtornos alimentares em estudantes da área da saúde

Os sintomas de transtornos alimentares (TA) em estudantes universitários podem estar fortemente associados a problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão, além de mecanismos de enfrentamento psicológico, como consumo excessivo de álcool e cigarros. Mesmo

que os alunos pareçam saudáveis, comportamentos de risco são frequentemente observados durante a graduação (HERCBERG *et al.*, 2008)

A incidência de transtornos alimentares entre universitários tem se mostrado preocupante, especialmente entre estudantes da área da saúde. Um estudo de quatro anos conduzido por Rocha e colaboradores (2020) revelou que entre 28% e 34% dos estudantes não expressaram grandes preocupações relacionadas à alimentação, enquanto de 29% a 35% restringiram sua ingestão calórica por medo de mudanças em suas composições corporais. Além disso, uma parcela significativa (entre 14% e 18%) desenvolveu comportamentos compulsivos em relação à alimentação, e 14% a 17% apresentaram comportamentos bulímicos, padrões que se mantiveram consistentes ao longo dos quatro anos de pesquisa. O estudo também identificou que os estudantes de educação física demonstraram menos preocupação com alterações corporais, enquanto os de enfermagem mostraram alta preocupação, com um risco de 43,48% de desenvolverem tais condições.

É sabido que os transtornos alimentares têm causas multifatoriais, mas ainda não está claro se o ambiente acadêmico contribui para o desenvolvimento dessas patologias ou se os estudantes já predispostos a elas são os que escolhem cursos correlacionados (LIZOT; NICOLETTO, 2018).

Outro estudo realizado em um centro universitário em Ubá, Minas Gerais, com 37 estudantes do sexo feminino de cursos como nutrição, educação física, estética, odontologia e enfermagem, avaliou a prevalência de sintomas de transtornos alimentares. Os resultados indicaram que 27% das voluntárias apresentaram alguma insatisfação com sua imagem corporal, sendo que 19% tinham uma insatisfação moderada (LUCARELLI *et al.*, 2021). Esses resultados foram comparados aos de Costa *et al.* (2010), que pesquisaram 220 estudantes do sexo feminino em 55 cursos diferentes na Universidade Federal de Santa Catarina, encontrando uma taxa de 47,3% de insatisfação com a imagem corporal. Essa diferença nos percentuais pode ser atribuída ao tamanho das amostras, sendo o estudo de Lucarelli *et al.* realizado com apenas 37 estudantes.

Os resultados desse estudo destacam que mais da metade da amostra avaliada apresenta risco de desenvolver algum tipo de transtorno alimentar, com a idade das voluntárias correlacionada aos resultados do questionário BSQ, aplicado durante a pesquisa. Há uma necessidade de estudos com amostras maiores e de pesquisas longitudinais para acompanhar possíveis mudanças nessas variáveis ao longo do período universitário (COSTA *et al.*, 2010).

Um estudo realizado na Alta Normandia, na França, com 3.457 estudantes entre 18 e 25 anos identificou que os estudantes com risco de TA são os mais estressados e têm maior prevalência de

depressão moderada ou grave (KONSTANTINOS *et al.*, 2008). Este estudo também destacou que o desenvolvimento de transtornos alimentares está diretamente associado ao gênero dos indivíduos, com estudantes do sexo feminino apresentando três vezes mais chances de pontuação alta no questionário SCOFF, utilizado para triagem na coleta de amostras, composto por cinco perguntas simples e diretas desenvolvidas para identificar sintomas potenciais de transtornos alimentares.

Já o estudo de Silva *et al.* (2011), que utilizou os questionários Eating Attitudes Test (EAT-26) e Body Shape Questionnaire (BSQ) com 175 estudantes do curso de nutrição da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), constatou que aproximadamente 21,7% das alunas apresentam alto risco de desenvolver transtornos alimentares, enquanto 63,4% não manifestaram insatisfação com a imagem corporal. A avaliação antropométrica realizada durante a pesquisa revelou que a maioria das estudantes estava eutrófica, mas aquelas com IMC indicativo de sobrepeso e obesidade mostraram maior predisposição à insatisfação corporal e ao desenvolvimento de transtornos alimentares.

Outro estudo conduzido por Oliveira *et al.* (2017) analisou 129 universitárias, excluindo alguns casos com base em critérios específicos e analisando os dados de 92 estudantes. Os testes de comparação entre os grupos para variáveis analisadas revelaram diferenças estatísticas apenas na idade entre os cursos de Educação Física e Medicina, sendo este último o grupo mais jovem. Os testes de comparação para insatisfação corporal e comportamentos de risco para transtornos alimentares não demonstraram diferenças significativas entre os grupos analisados. Contrariamente ao estudo de Kessler e Poll (2018), que identificou maior risco de obesidade entre os estudantes com estado nutricional adequado, percebeu-se que 87,75% das universitárias com EAT positivo também apresentaram algum grau de insatisfação corporal.

O estudo de Monteiro *et al.* (2020) mostrou uma prevalência crescente de envolvimento dos alunos da área de saúde em atividades acadêmicas e extracurriculares, o que pode limitar o tempo dedicado a atividades físicas. À medida que avançam no curso, concentram-se em atividades mais especializadas, como estágios em hospitais, negligenciando a atividade física, um fator crucial na prevenção de doenças e na manutenção da saúde. Associado a uma alimentação inadequada, rica em gorduras e pobre em frutas e vegetais, e ao sedentarismo, isso está relacionado ao surgimento de diversas doenças crônicas e transtornos alimentares.

O estudo de Pieper *et al.* (2018) analisou que o maior risco de transtornos alimentares e insatisfação corporal entre estudantes de nutrição pode ser atribuído à maior pressão para manter o corpo dentro dos padrões associados ao sucesso profissional, felicidade e desempenho. O

conhecimento específico sobre alimentos também pode levar a dietas restritivas e planos alimentares inadequados à realidade. Esses aspectos merecem atenção, pois os profissionais formados em nutrição promovem a saúde e hábitos de vida saudáveis. Além disso, relatos na literatura indicam que indivíduos predispostos a transtornos alimentares e/ou insatisfação corporal tendem a buscar cursos na área de nutrição.

O estudo de Gabarra *et al.* (2022) destacou vários fatores na relação entre insatisfação corporal, transtornos alimentares e obesidade entre jovens universitárias, incluindo estado nutricional, verificação corporal, depressão, internalização do estigma do peso, influência da mídia, ruminação, processamento seletivo de imagens corporais, omissão de refeições, período do curso de graduação e rede de ensino, restrição cognitiva, alimentação emocional e alimentação descontrolada. Observou-se uma ocorrência significativa de insatisfação corporal e comportamentos de risco para transtornos alimentares entre estudantes do curso de nutrição.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nas evidências apresentadas e nas expectativas delineadas, é possível concluir que a pesquisa proposta visa aprofundar a compreensão sobre a prevalência e os fatores de risco associados aos transtornos alimentares entre estudantes da área da saúde. Os fatores de risco identificados, como carga acadêmica, estresse e insatisfação com a imagem corporal, são reconhecidos como influentes na saúde mental dos estudantes. Dessa forma, a pesquisa busca destacar as características específicas dos transtornos alimentares nesse grupo, contribuindo para um diagnóstico mais preciso e um tratamento mais eficaz.

Além disso, a pesquisa pode identificar as barreiras percebidas pelos estudantes da área da saúde no acesso aos serviços de saúde, como estigma, falta de tempo e falta de informação sobre os recursos disponíveis. Compreender essas barreiras é crucial para desenvolver estratégias que facilitem o acesso ao tratamento e ao suporte necessário.

A confirmação ou ampliação dessas descobertas por meio do novo estudo pode revelar novos fatores de proteção que seriam essenciais na formulação de intervenções preventivas. A identificação de medidas de prevenção e apoio dentro dos ambientes acadêmicos, incluindo programas educacionais e suporte psicológico baseados em evidências sólidas, é fundamental para a eficácia na redução dos transtornos alimentares.

A literatura enfatiza a importância da detecção precoce e do acesso a serviços de tratamento adequados, sendo que estudantes que procuraram tratamento precoce apresentaram melhores resultados a longo prazo. Portanto, há uma ênfase significativa na necessidade de intervenções direcionadas e eficazes para promover a saúde mental dos estudantes da área da saúde.

Os resultados desta pesquisa têm o potencial de fornecer uma contribuição significativa para a compreensão e o manejo dos transtornos alimentares entre estudantes da área da saúde. As descobertas podem servir de base para a implementação de estratégias de prevenção, tratamento e apoio que promovam o bem-estar deste grupo específico, assegurando um ambiente acadêmico mais saudável e propício ao desenvolvimento pessoal e profissional dos estudantes.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, L. C.; FIGUEIREDO, L.; GARCIA NETO, L. Triagem de transtornos alimentares em estudantes universitários na área da saúde. **Revista Brasileira de Neurologia e Psiquiatria**, v. 20, n. 3, p. 230-243, 2016. Disponível em: <https://www.rbone.com.br/index.php/rbone/article/view/20611>. Acessado em: Maio. 2024.

ALVARENGA, F. B.; TUCUNDUVA, S. Comportamento de risco para transtorno alimentar em universitárias brasileiras. **Rev Psiq Clín.**, v. 38, n. 1, p. 3-7, 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rpc/a/hMmvJxRbLYtWm6ktCmFyY3w/l>. Acessado em: Maio. 2024.

APPOLINÁRIO, A. M.; CLAUDINO, M. Transtornos alimentares. **Brazilian Journal of Psychiatry**, v. 22, p. 28–31, dez. 2000. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbp/a/P6XZ-kzr5nTjmdVBTYyJVZPD/?format=pdf&lang=pt>. Acessado em: Maio. 2024.

BACELAR, B. do N. *et al.* A prevalência de transtornos alimentares em universitários: uma revisão de literatura. **Revista Brasileira de Revisão de Saúde**, v. 1, p. 5308–5318, 2024. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/67124>. Acessado em: Maio. 2024.

BITTENCOURT, R. A. **Transtornos alimentares: patologia ou estilo de vida?** **Psicologia & Sociedade**, v. 25, n. 1, p. 220–229, 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/psoc/a/b4-7NSPHRsQDMj5s8YXxGXqg/>. Acessado em: Maio. 2024.

BOSI, R. R. *et al.* **Auto percepção da imagem corporal entre estudantes de nutrição: um estudo no município do Rio de Janeiro.** **J Bras Psiquiatr**, v. 55, n. 2, p. 108-113, 2006. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/jbpsiq/a/s3Cm7X4z47JbksQmSn8cLSP/abstract/?lang=ptl>. Acessado em: Maio. 2024.

CARDOSO, L. G. *et al.* Insatisfação com a imagem corporal e fatores associados em estudantes universitários. **Jornal Brasileiro de Psiquiatria**, v. 69, n. 3, p. 156-164, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/jbpsiq/a/PkBT45dVrcWb4rDxMssZZFp/>. Acessado em: Maio. 2024.

CASTRO, S. G. Atitudes e comportamentos alimentares de mulheres pré e pós-púbere: pistas da etiologia dos transtornos alimentares. **Physiology and Behavior, Elmsford**, v. 58, n. 1, p. 15-23, 1995. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbp/a/4k6LHnmVLtm8Yr3LPMbp6vC/abstract/?lang=pt>. Acessado em: Maio. 2024.

CORDÁS, A. de M. Transtornos alimentares: fundamentos históricos. **Brazilian Journal of Psychiatry**, v. 24, p. 03–06, dez. 2002. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbp/a/H3sFffd7QgwYcCSBfWb766b/>. Acessado em: Maio. 2024.

COSTA, C. T. *et al.* Qualidade de vida e atitudes alimentares de graduandos da área da saúde. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 71, n. 4, p. 1642-1649, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/qZkpjny7BjybSKyw88XMhPk/?lang=pt>. Acessado em: Maio. 2024.

COSTA, F. V. Influência de fatores socioeconômicos, comportamentais e nutricionais na insatisfação com a imagem corporal de universitárias em Florianópolis, SC. **Rev Bras Epidemiol**, v. 13, n. 4, p. 665-76, 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbepid/a/Z4B4PCzMfmBvzbMVCDdD3YC/>. Acessado em: Maio. 2024.

COSTA-VAL, V. C. *et al.* Sobre anorexias e bulimias: concepções e suposições etiológicas na perspectiva dos profissionais de saúde. **Interface (Botucatu)**, v. 23, e. 170293, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/icse/a/WXf7NTXhwFSWWtyv6rKFF4h/>. Acessado em: Maio. 2024.

COULON, A. O ofício de estudante: a entrada na vida universitária. **Educação e Pesquisa**, v. 43, n. 4, p. 1239–1250, dez. 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ep/a/Y8zKhQs4W7-NYgbCtzYRP4Tb/?format=pdf&lang=pt>. Acessado em: Maio. 2024.

CREJO, M. M. Comer transtornado é o transtorno de compulsão alimentar e as abordagens da nutrição comportamental. **Revista Interciência - IMES**, v. 1, n. 6, p. 37-44, 2021. Disponível em: <https://www.fafica.br/revista/index.php/interciencia/issue/view/6>. Acessado em: Maio. 2024.

FERNANDES, A. P. R.; NOZAKI, V.; MARCON, S. Fatores de risco para o desenvolvimento de transtornos alimentares. **Arq. Ciênc. Saúde Unipar**, Umarama, v. 11, n. 1, p. 33-38, jan./abr. 2007. Disponível em: <https://revistas.unipar.br/index.php/saude/article/view/985/857>. Acessado em: Maio. 2024.

FERREIRA, T. D. Transtornos alimentares: principais sintomas e características psíquicas. **Revista Uningá, [S. l.]**, v. 2, pág. 169–176, 2018. Disponível em: <https://revista.uninga.br/uninga/article/view/176>. Acessado em: Maio. 2024.

GABARRA, P. C.; FERREIRA, V. Alimentação, corpo e imagem: transtornos alimentares entre universitárias da área da saúde. RBONE - **Revista Brasileira De Obesidade, Nutrição E Emagrecimento**, v. 16, n. 102, p. 605-619, 2022. Disponível em: <https://www.rbone.com.br/index.php/rbone/article/view/2061>. Acessado em: Maio. 2024.

GOMES, J. P. *et al.* Associação entre comportamento alimentar, consumo de cigarro, drogas e episódios depressivos em adolescentes. **Revista de Nutrição**, v. 23, n. 5, p. 755–762, set. 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rn/a/Xr3XhwdH95zLbPRpcPQRGyq/abstract/?lang=ptl>. Acessado em: Maio. 2024.

MACIEL, M. B.; BIANCO, G.; COSTA, L. Imagem corporal e comportamento alimentar entre mulheres em prática de treinamento resistido. **Revista Brasileira de Nutrição Esportiva**, São Paulo, v. 13, n. 78, p. 159-166, 2019. Disponível em: <https://www.rbne.com.br/index.php/rbne/article/view/1236>. Acessado em: Maio. 2024.

NASCIMENTO, A. S. *et al.* Association between eating disorders, suicide and depressive symptoms in undergraduate students of health-related courses. **Einstein (São Paulo)**, v. 18, p. eAO4908, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/eins/a/cskxXS75mBGzqHhYXhQjtcf/?lang=en>. Acessado em: Maio. 2024.

ROCHA, G.; ALVES, F. *et al.* Prevalência e fatores associados a Bulimia ou Anorexia Nervosa em universitárias da área de saúde. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 11, p. 90174–90198, 2020. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/20192>. Acessado em: Out. 2023.